

LA APORTACIÓN DEL POST-HUMANISMO A LA SOCIOLOGÍA

Una aproximación desde la historia de la disciplina

**UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID**

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN SOCIOLOGÍA

GRADO EN SOCIOLOGÍA, RRII Y EXP. EN DESARROLLO

Autor: Pablo González López

Tutor: Prof. Fernando José García Selgas

Madrid, 2023/2024

Índice.

1. Introducción.....	2
2. La refundación de la teoría social humanista y sus límites históricos.....	3
2.1. La crisis de la sociología en los años 70.	3
2.2. La nueva síntesis.	4
2.3. Los manuales y el “sentido común sociológico”.....	7
2.4. El “humanismo axiomático” y los vestigios cartesianos de la sociología.....	9
3. La emergencia de la teoría social post-humanista y sus potencialidades.....	13
3.1. El precedente anti-humanista.....	13
3.2. La diversidad de vías al post-humanismo.	15
3.3. Las posibilidades del post-humanismo en la sociología.	19
3.4. El futuro de la disciplina sociológica.....	24
4. Conclusiones.	26
5. Bibliografía.	28

1. Introducción.

El presente trabajo versa sobre la irrupción de las corrientes del post-humanismo en la sociología y sobre sus posibles aportaciones para la práctica de esta última. A través de la adopción de una perspectiva histórica sobre la disciplina, se presenta una narración de dicho encuentro que enfatiza las posibilidades abiertas por este movimiento con respecto a algunas de sus cuestiones más recurrentes, como son la conciliación de agencia y estructura, la relación entre cultura y naturaleza o su mismo proceso de generación de conocimiento.

Este enfoque histórico permite, además, dividir el texto en dos grandes apartados: uno dedicado a los últimos desarrollos de la “teoría social humanista”, que finaliza señalando una posible inestabilidad epocal de la misma a partir de los años 90, y otro orientado al estudio de la formación y aplicación de una “teoría social post-humanista”, que en su caso concluye valorando las potencialidades futuras de esta una vez incorporada en la práctica sociológica. El objetivo principal del trabajo, sin embargo, no es sostener un argumento histórico sobre la pertenencia del humanismo al pasado y del post-humanismo al futuro de la disciplina, sino más bien confrontar las implicaciones de ambos como tendencias actualmente coexistentes en ella.

Dichas implicaciones serán concretadas a través de la revisión y el análisis de las propuestas de diversos autores y autoras adscribibles a una u otra de estas tendencias, así como de los planteamientos de algunos de los manuales introductorios a la sociología, a las que se añadirá también una mención más reducida al anti-humanismo estructuralista desarrollado en la Francia del período de posguerra. Se resaltarán la posición otorgada a “lo humano” en todos estos materiales y se llamará la atención sobre cómo ésta supone no sólo la asunción de diferentes puntos de partida metodológicos sino también importantes consecuencias prácticas que inevitablemente conducen a la investigación concreta a seguir caminos distintos. Se argumentará, en último término, que la inclusión de “lo no-humano” como participante de pleno derecho en todo aquello que es construido como fenómeno social da lugar a una importante renovación de la labor sociológica y reconfigura sustancialmente las relaciones en que esta participa tanto con algunos de sus conceptos más fundamentales como con las otras disciplinas de las que se diferencia.

2. La refundación de la teoría social humanista y sus límites históricos.

2.1. La crisis de la sociología en los años 70.

“Parece que estamos entrando lentamente en un interregno, en el que el sistema erigido por Parsons –desde la II Guerra Mundial la síntesis teórica dominante– está experimentando un eclipse silencioso”.¹

Gouldner, A. – The Coming Crisis of Western Sociology (1971)

Si bien no existe consenso en cuanto a las fechas exactas, es algo ampliamente convenido en la disciplina de la sociología que el período de mayor crecimiento académico y de aumento sin precedentes de su reputación internacional concluyó a partir de finales de la década de 1960 (Alexander, 1988; Collins, 1986; Coser, 1993; Giddens, 1995; Goudsblom & Heilbrom, 2015; Gouldner, 1971; House, 2019; Turner & Turner, 1990). Los años 60 y 70 fueron testigo de una proliferación (o, en algunos casos, recuperación) de numerosas escuelas de pensamiento que, a menudo inspiradas por movimientos políticos y (contra-)culturales, lograron destronar la síntesis parsoniana al poner en duda su capacidad para dar cuenta de la importancia central que jugaban tanto los «micro-procesos» como el conflicto en la vida social (Coser, 1993: 12; Knorr-Cetina, 2015: 1). De este modo, lo que anteriormente parecía haber sido un terreno neutral o consensuado sobre la naturaleza y las tareas de la sociología y de las ciencias sociales en su conjunto se reveló entonces como “una desconcertante variedad de perspectivas teóricas rivales, ninguna de ellas con plena capacidad para recapturar la preeminencia de que había gozado el «consenso ortodoxo»” (Giddens, 1995: 17). Sin duda, las luchas internas causaron parte del desprestigio de los departamentos de sociología en las universidades (Lynch et. al., 1993: 3), pero quizás la “estocada final” la dio la sucesión de una serie de fenómenos sociales de importancia global (tales como las revueltas en países del “primer mundo” o la persistencia de la religión en el “mundo moderno”) respecto a los cuales dicha disciplina no sólo no logró anticiparse sino que, sobre todo, apenas parecía capaz de dar cuenta una vez ocurridos, al menos por medio de sus marcos teóricos y conceptuales habituales (Berger, 2017: 208-215; Touraine, 2007: 187).

Es importante notar que esta “crisis interna” de la disciplina tuvo, además, un correlato institucional. En Estados Unidos, por entonces indudablemente el centro de la producción sociológica mundial, se dio una importante reducción cuantitativa de los

¹ Traducción propia.

títulos de grado y máster otorgados en varias ciencias sociales, afectando esto especialmente a la sociología (House, 2019: 13). Asimismo, la recesión económica entre 1978 y 1982 provocó una significativa limitación de las oportunidades de empleo para los egresados y justificó la reducción de los fondos para la investigación, llegando la *American Sociological Association* a calificar a esta etapa de la disciplina como “el período de declive y recortes”² (Rosich, 2005: 1).

2.2. La nueva síntesis.

“Estimulada por el fin prematuro de las tradiciones micro y macro, esta etapa está marcada por un esfuerzo renovado por vincular las teorías sobre la acción y la estructura”.

Alexander, J. C. – El nuevo movimiento teórico (1988)

Si la bonanza previa ya había estimulado cierto grado de diversidad y diferenciación por especializaciones dentro de la sociología, esta tendencia pareció intensificarse con la llegada de la crisis (Turner & Turner, 1990: 140). Las diferentes subdisciplinas, a menudo motivadas por la competición en torno a un apoyo institucional cada vez más limitado, parecieron cerrarse sobre sí mismas, aceptando tácitamente el enquistamiento de varias controversias que aunaban, y a menudo confundían, cuestiones epistemológicas, metodológicas e ideológicas (Collins, 1986: 1340; Goudsblom & Heilbron, 2015: 994). Ahora bien, por decirlo en términos del ya venido a menos “análisis funcional”, una de las funciones latentes de este fraccionamiento de la disciplina fue la de facilitar un retorno del centro de gravedad de la producción de teoría social a Europa, donde ya en los años 70 pero sobre todo a partir de los 80 se alzaron varias voces que señalaban la necesidad –y la posibilidad– de alcanzar una nueva síntesis que integrara las diferentes escuelas de pensamiento, y, sobre todo, las teorías sobre la acción y la estructura (Alexander, 1988: 290).

La denominada “conexión micro-macro” no era un tema de reflexión novedoso para la disciplina, y de hecho la parsoniana “teoría general de la acción”, allá por la década de 1950, ya había asegurado integrar estos dos niveles (en sus términos, el de la “personalidad” y el del “sistema social”) a través de los mecanismos de la socialización

² Traducción propia.

y de la internalización de valores y roles (Parsons et. al., 1962). Pero las nuevas corrientes críticas de la microsociología lograron, por primera vez en varias décadas, poner en serio cuestionamiento ese “consenso ortodoxo” del funcionalismo, acusándolo, entre otras cosas, de ser ambiguo y poco útil para el estudio empírico (Collins, 1986: 1349; Mulkay, 2015). Los estudios sociológicos al nivel de los actores y al nivel del sistema quedaron entonces desvinculados, y para una nueva generación de teóricos de la sociología se hizo evidente que, si la disciplina hubiera de emerger reforzada de su estado de crisis, habría de hacerlo con unos nuevos y más convincentes fundamentos que resolvieran las enraizadas divisiones internas. Pasaremos ahora a delinear muy brevemente cómo tres de los más importantes autores adscribibles a este movimiento (el francés Pierre Bourdieu, el alemán Jürgen Habermas y el británico Anthony Giddens) reclamaron haber dado con esta superación:

Ya en la frase inicial de *El Sentido Práctico* (2007), Bourdieu reconocía que, “de todas las oposiciones que dividen artificialmente a la ciencia social, la fundamental y la más ruinosa es aquella que se establece entre el subjetivismo y el objetivismo” (p. 43). Según su “teoría de la práctica en cuanto práctica” (p. 85), esta dicotomía podía superarse sólo si primero se comprendía que ambas perspectivas, en principio rivales, en realidad surgen de forma más complementaria que opuesta por la aplicación de la más general “razón teórica”, que por su misma índole tiende a alterar fundamentalmente su pretendido objeto de estudio y permite ese extraño desdoblamiento de lo que en la práctica no aparece sino como experiencia indivisible de un mundo inmediato (pp. 44-46). Un estudio atento de las prácticas de los agentes revela, según Bourdieu, que lo que realmente produce y reproduce el mundo social es la dialéctica que tiene lugar entre la historia objetivada y la historia internalizada en forma de *habitus* (Ibíd., 2015: 313). Son las complejas redes relacionales que surgen de esta dialéctica las que por sí mismas permiten, y en cierto sentido obligan, a los individuos «nativos» a manejarse casi virtuosamente en los campos sociales en los que participan, sin necesidad de para ello mentar “reglas”, “roles” u otras abstracciones que determinen externamente sus proceder y que son tan habituales en el análisis docto (Ibíd., 1977: 19).

Provieniendo de una muy diferente tradición intelectual, Habermas igualmente llegó a interesarse por la posibilidad de encontrar un terreno común para la acción y el orden social o, en sus propios términos, para “aquellas condiciones bajo las que alter puede «conectar» sus acciones con las acciones de ego” (Habermas, 1997: 479). Esto le

llevó a atacar tanto a los “modelos de acción regulada por normas”, que “no deja[n] espacio para las operaciones constructivas del propio actor”, como a los de la “acción dramaturgica”, que consideran a los individuos “como seres que quedan por encima de la sociedad o que, por así decirlo, entran en ella desde fuera” (pp. 482-488). En su caso, sin embargo, la superación de este *impasse* en la teoría sociológica tiene que ver no con un estudio más atento sobre la naturaleza ontológica de la práctica sino con uno relativo al lenguaje. Según su “teoría de la acción comunicativa”, es el telos “inscrito en el lenguaje mismo” (p. 486), así como las condiciones pragmáticas por las que su uso permite a los interlocutores orientados al entendimiento aprender o progresar en el dominio de la conciencia práctico-moral, lo que posibilita la coordinación de la acción y, en definitiva, la reproducción cultural, la integración social y la socialización (Ibíd., 2015: 268; Ibíd., 1997: pp. 497-498).

Por último, Giddens continuó esta misma empresa tratando de poner fin, en sus términos, tanto al “imperialismo del sujeto” de la hermenéutica y las «sociologías de la comprensión» como al “imperialismo del objeto social” del funcionalismo y el estructuralismo (Giddens, 1995: 40). Según su “teoría de la estructuración”, el dualismo o la división entre objetivismo y subjetivismo debe ser reconceptualizado como “una dualidad de estructura” (p. 22), y esto implica considerar que “la constitución de agentes y la de estructuras no son dos conjuntos de fenómenos dados independientemente” (p. 61) y que son las prácticas sociales ordenadas en un espacio y un tiempo, junto con las formas de conciencia que les son inherentes, las que presentan “propiedades estructurales” (p. 54) que les son al mismo tiempo constrictivas y habilitantes para su propia producción y reproducción (Ibíd., 1987: 164).

Por supuesto, las obras de estos tres autores son todas muy complejas y extensas, y de ningún modo puede esperarse que esta brevísima digresión agote todas sus sutilezas. Además, tampoco puede asumirse que entre ellas formen una unidad homogénea y coherente, pues es claro que contienen muchas divergencias e incluso algunas críticas cruzadas. Aun así, consideramos que este tratamiento conjunto puede justificarse por el hecho de que, como veremos, sus distintas propuestas para la superación de las divisiones de la sociología comparten algunos supuestos (la mayoría de ellos, heredados de los clásicos) que posteriormente serían objeto de crítica de las por otra parte igualmente diversas corrientes post-humanistas.

2.3. Los manuales y el “sentido común sociológico”.

“Los seres humanos hacen la historia, y la sociología debería observar los diferentes modos en que esto ocurre. Somos los creadores de nuestro mundo”.

Macionis, J. J. & Plummer, K. – Sociología (2011)

Como forma de acceder más expresamente a esos supuestos mutuos presentes en el nuevo impulso de la teoría social a partir de los años 80, consultaremos ahora algunos de los manuales introductorios a la sociología elaborados a partir de esa fecha y trataremos de comprobar si en los mismos se reproduce este “sentido común sociológico” que las subsiguientes críticas pusieron en tela de juicio. Los manuales no sólo sirven para introducir año tras año a una gran cantidad de estudiantes a lo que es presentado como un conjunto de conocimientos oficial, correcto y confiable (Thoma, 2015), sino que en ocasiones pueden hacer explícitas, quizás de forma algo simplificada pero con una franqueza difícil de encontrar en textos dirigidos a audiencias más especializadas, las asunciones más básicas que sustentan ese mismo conjunto (Machalek & Martin, 2004: 457).

Así, lo primero que debe llamar nuestra atención en este sentido es la misma definición que se ofrece de la disciplina: “La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades” (Giddens, 1991: 41). Si bien esto probablemente pueda ser considerado “sentido común” (o, quizás, precisamente por ello), se establece aquí ya un presupuesto que se encuentra incuestionado a lo largo de las tres síntesis que hemos tratado, a saber, el presupuesto de que “la sociedad, por un lado, y el individuo culturalmente único, por otro, agotan la arena sociológica” (Leahy, 2012: 823). Otras definiciones, recogidas en el manual de Macionis y Plummer (2011: 4-5), confirman el predominio de esta concepción: p. ej., “la sociología es el estudio sistemático de la sociedad humana”, “sociología es ... en primer y principal lugar *una manera de pensar* en el mundo humano” o “el «mundo humano» o el «mundo de los humanos» es el reino particular de la experiencia y la existencia humana [...] y el tema que preocupa a la sociología”.

De ello se deriva, lógicamente, que cuestiones tales como “¿qué es lo que distingue a los seres humanos de los animales?” o “¿de dónde proceden nuestras características típicamente humanas?” son “preguntas cruciales para la sociología porque sientan las bases de todo el campo de estudio” (Giddens, 1991: 65). En este punto, sin

embargo, la mayoría de manuales tiende a subrayar que “para los sociólogos, no existe una naturaleza humana como tal” (Macionis & Plummer, 2011: 119) o que, si la hay, esta juega un rol insignificante en las realidades que se pretenden estudiar, quizás relegado a una serie muy específica y limitada de “necesidades biológicas” o a una etapa primitiva e indiferenciada del “infante pre-social” (Tooby & Cosmides, 1992: 28-29). Curiosamente, en un apartado de la primera edición del manual de Giddens (ahora suprimido) llega a tratarse la cuestión de “la especie humana” desde una perspectiva evolutiva, pero sólo para de igual modo concluir que los aspectos biológicos “condiciona[n] únicamente las potencialidades y los límites de nuestras acciones, no el contenido propiamente de lo que hacemos” (Giddens, 1991: 69). La diversidad de los fenómenos humanos parece confirmar, según este manual, que aquello que determina el contenido de nuestras acciones no es más que la cultura, cuyo estudio debe llevarse a cabo “a partir de sus propios significados y valores” (p. 72). Se termina, de esta forma, hipostasiando una “esfera social” distinta, autónoma y auto-causada, cuyos fenómenos sólo pueden comprenderse por referencia a ella misma o, a lo sumo, a otros fenómenos de su mismo “nivel”. Quizás la última conclusión lógica de este hilo argumental sea la que se encuentra en otro manual, el de *La sociología del conocimiento y de la ciencia* de Lamo de Espinosa et. al. (1994), donde llega a estipularse la existencia de hasta “tres tipos de causalidad” diferentes según el “mundo” al que pertenezcan los entes involucrados: la “causalidad de tipo físico” para el mundo material, la “causalidad biológica” para el mundo animal y el “ámbito de la libertad” para la sociedad humana (pp. 21-23).

Por supuesto, ninguno de estos manuales mantiene que “la sociedad” o “el mundo humano” sean radicalmente independientes del mundo material “no social”. Por el contrario, admiten que, “como cualquier otra especie viva, los humanos dependen del medio ambiente natural para todo” (Macionis & Plummer, 2011: 742). Pero, inmediatamente después de ello, acostumbran a reiterar la particularidad de la condición humana dentro de este ambiente: “los humanos se diferencian de las restantes especies por su capacidad de desarrollar una cultura: solo nosotros llevamos a cabo acciones intencionadas con el fin de adaptar el mundo a nuestros intereses y deseos” (Ibíd.). La construcción de esta particularidad, que es más bien una excepcionalidad, parte a su vez de otro presupuesto que es, en este caso, el de la existencia de una “naturaleza” reificada cuyo papel se reduce, en lo que interesa a la sociología, a servir de escenario, recurso o herramienta para la reproducción de las sociedades humanas, siempre preexistiendo a su

posible construcción como figura o problema social. Es por ello que, según el manual de Giddens, sólo la contingencia histórica de estar viviendo una “época de problemas medioambientales globales y movimientos ecologistas internacionales” justifica que “los sociólogos pueden y deben mostrar un interés directo por nuestra relación con la naturaleza, con el entorno físico en donde vivimos” (Giddens, 2014: 180).

2.4. El “humanismo axiomático” y los vestigios cartesianos de la sociología.

“(…) me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre”.

Descartes, R. – *Meditaciones Metafísicas* (1986) [1ª edición en 1641]

Aunque los esfuerzos por una revitalización de la teoría social en los años 80 no lograron establecer un acuerdo general sobre los principales conceptos de la disciplina (Keith & Ender, 2004), el análisis previo revela que la divulgación de sus más básicas intuiciones sí pudo sostener cierto sentido común acerca de lo que era considerado la naturaleza básica de la labor sociológica. Y aunque estos autores habitualmente reconocían la incapacidad de sus propias propuestas de lograr una aceptación generalizada debido, según ellos, a la misma naturaleza de aquello sobre lo que teorizaban (véase: Giddens, 1995: 33), esos mismos movimientos auto-reflexivos seguían siendo partícipes de un principio común que mantenían incuestionado. Así, a lo largo de todas estas obras introductorias y/o refundacionales de la sociología, no es difícil encontrar aquello que Fernando Domínguez, allá por 2008, denominó “humanismo axiomático”, esto es, una compartida “tendencia a tomar al individuo y/o al grupo humano como el principio de inteligibilidad básico para abordar el estudio de la realidad social” (Domínguez, 2008: 63). Por ejemplo, el sociólogo estadounidense Jeffrey C. Alexander, en su defensa de *El nuevo movimiento teórico* (1988), justificaba la persistencia de un “profundo desacuerdo” en el interior de la ciencia social por el hecho de que tan solo los objetos de la ciencia natural se encuentran “en el mundo físico exterior a la mente humana” y pueden, por ello, “verificarse más fácilmente por medio de la comunicación interpersonal” (p. 266). Por el contrario, prosigue Alexander, “los objetos de la ciencia social constituyen estados mentales o condiciones en las que éstos están inmersos” (Ibíd.). De esta forma, todo su argumento, al igual que el de los otros “refundadores” de la sociología, descansa en una apriorística división del conjunto de todos los posibles objetos de la ciencia en dos dominios sustancialmente diferenciados, situándose al ser

humano –y la relación externa o interna que cada objeto establece con este– como el indiscutible y supuestamente auto-evidente baremo clasificatorio.

Quizás pueda pensarse que este punto de partida inequívocamente humanista es tan sólo una apuesta metodológica entre otras posibles, y que su aplicación no tiene mayor relevancia mientras que la investigación subsiguiente resulte fructífera. Y verdaderamente esto podría ser así, si no fuera porque en la elección del ser humano como referente fundamental se introduce, además, en este humanismo axiomático, una particular comprensión de la realidad que vicia de inicio cualquier análisis. Así, tal y como hemos observado, esta perspectiva se caracteriza por participar de una u otra forma en una escisión ontológica entre, por un lado, una naturaleza que se presupone externa y pasiva y, por otro, una sociedad, cultura o mentalidad humana estrictamente interna y activa (Karakayali, 2015: 735-738). Por ello, cuando Bourdieu trata de superar la división entre “subjetivismo” y “objetivismo” a través de una comprensión de las prácticas como enmarcadas en campos sociales que surgen y se sostienen de forma inmanente, por medio únicamente de las acciones y reacciones de los agentes humanos que interactúan en los mismos (Bourdieu, 2015: pp. 306-308), cuando Habermas, para responder a la pregunta sobre cómo son posibles la acción y el orden social, detecta en las condiciones pragmáticas del uso del lenguaje la clave por la que las expresiones humanas, al perder su carácter involuntario, pueden llevar a cabo las funciones de coordinación de la acción y socialización de los actores (Habermas, 1997: 503), o cuando Giddens propone entender la estructura social como reglas y recursos existentes espacio-temporalmente “sólo en sus actualizaciones en esas prácticas [sociales] y como huellas mnémicas que orientan la conducta de agentes humanos entendidos” (Giddens, 1995: 54), no es sólo que todos ellos estén participando en esa unilateralidad humanista que, en último término, refiere toda explicación de la realidad social al ser humano, sino que, además, están concibiendo a este como dotado de una serie de cualidades fijas e inmutables que, abstraídas de toda materialidad que pudiera haberlas constituido, justifican el olvido o el desprecio de todo lo ajeno a sí mismo por, supuestamente, participar tan sólo reactiva y mecánicamente respecto a lo que *él* hace.

El hecho de que este cuestionable gesto fundacional pase generalmente inadvertido se entiende, sin embargo, al considerar su participación en una larga tradición de pensamiento profundamente arraigada en la modernidad occidental. Pues el dualismo que en la sociología contemporánea toma la expresión de una división funcional entre

“realidad material” y “realidad social” hunde sus raíces en la más antigua división entre cuerpo y alma que ya más de dos milenios atrás había sido defendida por el filósofo griego Platón, que más adelante fue desarrollada por los teólogos cristianos del medievo europeo, y que alcanzó su culminación, al menos en cuanto a su relevancia para el nacimiento de las ciencias modernas, en la obra de René Descartes (Goetz & Taliaferro, 2011). En la influyente versión de este último, el término «alma» comenzaba ya a hacerse intercambiable por el actualmente más aceptado de «mente», pero la exposición y defensa de la existencia de una brecha entre dos sustancias muy claramente diferenciadas, caracterizadas cada una de ellas como completas, únicas, comprensivas y exclusivas en relación consigo mismas, continuaba muy presente (Hawthorne, 2007).

Ahora bien, la generalización y el profundo asentamiento de esta intuición no podría haberse dado únicamente por medio de la influencia de unos cuantos pensadores de renombre. Por el contrario, fueron varios desarrollos del mismo mundo moderno en el que Descartes pensaba (y existía) los que demostraron ser particularmente favorables para ello. Por ejemplo, las ciudades comenzaban a aglutinar cada vez más a la población en espacios geográficos bien diferenciados, los cuales parecían erigirse independientes y en oposición a un espacio exterior o campo libre de cualquier presencia o intervención humana (Gandy, 2019). Al mismo tiempo, las “ciencias naturales” habían emprendido el proyecto de estudiar un universo que, según el célebre pasaje galileano, era concebido como un libro escrito en lenguaje matemático (Possamai, 2013). De esta forma, mientras que, por un lado, el “mundo material” pasaba a adquirir una completa autonomía y quedaba reducido a un mecanismo preparado para ser representado, medido y, finalmente, dominado por “el hombre”, por el otro, la mente, el pensamiento o, más adelante, la información, fueron conceptualizados como entidades independientes de cualquier forma material, cuya encarnación en un substrato biológico era vista únicamente como un accidente de la historia (Hayles, 1999: 2).

A pesar de la evidente circularidad del argumento, en última instancia es así cómo, tanto en Descartes como en las “versiones sociológicas” del dualismo naturaleza-cultura, suele justificarse la centralidad otorgada en un primer momento al ser humano, en cuya figura se sitúa el único nexo posible entre uno y otro mundo. Sólo en él pueden conciliarse, si bien no aproblemáticamente, la inmanencia de un cuerpo-objeto extenso y material y la trascendencia de un cuerpo-sujeto indivisible e irreductible a la materialidad (Menacho, 2008). En este sentido, poco importa que los medios por los que este enlace

llega a hacerse efectivo aducidos por la sociología contemporánea sean, sin duda, mucho menos rudimentarios que el de la glándula pineal señalada por Descartes, pues no por ello han dejado de ser igualmente obtusos. Cabe destacar, además, que este ser humano erigido como centro y medida de todas las cosas no es, en este humanismo axiomático, un ser humano cualquiera, sino precisamente una construcción abstracta que supone representarlos a todos. Y esta representación, ya pretenda ser esencia pura ideal o término medio real de la humanidad, inevitablemente termina trasponiendo un modo específico de ser humano en un estándar generalizado, el cual no sólo es investido de valores trascendentes sino que además queda fijado como una convención normativa altamente regulatoria y, por tanto, instrumental para prácticas de exclusión y discriminación (Braidotti, 2013: 26). No hay que olvidar, llegados a este punto, que históricamente la representación de ese ser humano ideal o genérico, que tiene su imagen más manida en el Hombre de Vitruvio dibujado por da Vinci, ha tendido siempre a ser masculina (Lloyd, 1996; Mellström, 2020), blanca (Dyer, 1997; Fanon, 1986) y dotada de otras muchas especificidades hegemónicas que son presentadas como neutras y que por ello mismo excluyen tácitamente toda una heterogeneidad de cuerpos y subjetividades que quedan, en definitiva, relegados a posiciones subalternas.

Nacida de la historia, sin embargo, esta concepción moderna del ser humano como único centro agencial y cognitivo de todo lo existente tiene naturalmente sus propios límites, y existen indicios que señalan que, especialmente en las últimas décadas, algunas de sus inconsistencias y contradicciones no han hecho sino acrecentarse en presencia y notoriedad hasta hacerse, en muchos casos, insostenibles: los avances científicos en campos como la neurobiología (Damasio, 1999) o la psicología evolutiva (Buss, 2001), la colonización del mundo por innumerables dispositivos tecnológicos (Dinerstein, 2006), y la urgencia por afrontar las amenazantes “fracturas metabólicas” producidas por el desigual y destructivo intercambio establecido entre humanos y su entorno (Saito, 2017) podrían estar propiciando su irreversible declive y, al mismo tiempo, facilitando la proliferación de unas alternativas post-humanistas que, aunque de formas diversas, han pasado siempre por un descentramiento del sujeto humano con el que, argumentan, podrían evitarse los callejones sin salida a los que parece haber llevado la modernidad.

3. La emergencia de la teoría social post-humanista y sus potencialidades.

3.1. El precedente anti-humanista.

“Un discurso vano, vacío, el Hombre es, en esencia, la táctica de distracción de una ideología reaccionaria”³.

Althusser, L. – The Humanist Controversy (2003) [escrito en 1967]

Aún antes de que las síntesis de los años 80 llegaran a traer de vuelta el centro (occidental) de la producción de teoría social a Europa, este continente –y especialmente Francia– fue testigo de un movimiento que, si bien no tan influyente en la arena sociológica, sentó un precedente ineludible para buena parte de las posteriores corrientes post-humanistas. Habiendo contemplado los horrores del Holocausto nazi y viéndose desengañados con las promesas emancipadoras de la modernidad tras conocer los del Gulag soviético, una generación de autores generalmente englobada bajo la rúbrica del “estructuralismo” identificó al humanismo y sus pretensiones de libertad absoluta y racionalidad sin compromisos como un importante obstáculo para una adecuada comprensión de la realidad, llegando en ocasiones incluso a relacionarlo, justamente o no, con la escalada de violencia de la II Guerra Mundial (Braidotti, 2013: 16-25; Chernilo, 2022: 386-387; Durkin, 2022: 297-305).

La más que manifiesta divergencia entre las voluntades políticas y los desarrollos históricos de su época probablemente facilitó que esta crítica al humanismo se dirigiera sobre todo hacia la supuesta primacía del sujeto humano en la dirección libre y autónoma de su devenir. Por el contrario, estos autores más bien tendieron a presentar a este como un epifenómeno subsumido bajo fuerzas que lo superaban con creces. Así, por ejemplo, desde el terreno de la antropología, Claude Lévi-Strauss señaló que, en la diversidad geográfica y temporal de las sociedades humanas, lo que se encontraba no era una unicidad de esencia sino la recurrencia de sistemas de estructuras simbólicas que, dotados de sus propias lógicas internas, eran los que verdaderamente habilitaban la generación de unos órdenes y sentidos completamente diferentes para cada grupo humano (Fortanet, 2005). Es por ello, puesto que siempre podría hallarse una estructura ordenando subrepticamente las aparentemente libres representaciones y acciones de cada ser humano, que, según concluía este autor, “el fin último de las ciencias humanas no es

³ Traducción propia.

constituir al hombre, sino disolverlo” (Lévi-Strauss, 1997: 357). En este mismo sentido, también ha sido ampliamente citado el pasaje final de la obra *Las Palabras y las Cosas* de Michel Foucault, en el que nuevamente, y con un lenguaje aún más provocador, la figura humana aparece como una variable dependiente de procesos más profundos y fuera del alcance de la acción consciente: “el hombre es una invención reciente (...) efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber” (Foucault, 1968: 375).

Aun así, posiblemente el autor más representativo de este movimiento, y de hecho quien acuñó el término “anti-humanismo teórico”, fue Louis Althusser. En su caso, fue la exégesis de los textos de Marx la que le llevó a rechazar el humanismo por considerarlo una ideología, desarrollada en el siglo XVIII, al servicio de los intereses de una clase burguesa emergente cuyas demandas hacía pasar por universales, poniendo de su lado a quienes liberaría sólo para eventualmente explotar (Althusser, 1969: 229-235). Según Althusser, precisamente el punto de ruptura del “Marx maduro” con el “joven Marx” se encontraba en el abandono de la fijación feuerbachiana tanto por el “Hombre” abstracto como por los individuos humanos concretos, que le permitió recuperar la noción hegeliana de la historia como un “proceso sin sujeto” (Ibíd., 2003). En su visión, en definitiva, los humanos no eran los verdaderos sujetos de la historia, sino que meramente ocupaban y asumían lugares y funciones “en última instancia” determinadas (o, más bien, “sobredeterminadas”) por las estructuras económicas del modo de producción vigente (Althusser, 1969: 111-113; Manini, 2015).

En relación con lo que aquí nos interesa, puede atribuirse a este anti-humanismo francés el mérito de haberse atrevido a perturbar la aparente sacralidad del ser humano, denunciando como engañosas las nociones de autonomía y libertad plena y cuestionando su trascendencia en cuanto a la dirección del devenir histórico. Muchos de los post-humanismos de los años 90 siguieron de cerca la evolución del anti-humanismo estructuralista y, al elaborar sus propias propuestas, retomaron su crítica al humanismo extrayendo de ella algunas ideas importantes, especialmente la de una subjetividad no constituyente sino constituida (Balibar, 2007: 164). Sin embargo, como podremos comprobar, las nuevas corrientes también se distanciaron de esta anterior en algunas importantes cuestiones.

3.2. La diversidad de vías al post-humanismo.

*“Mi sueño es una versión de lo posthumano que abrace las posibilidades de las tecnologías de la información sin caer en fantasías de poder infinito e inmoralidad incorpórea, que reconozca y celebre la finitud como una condición del ser humano, y que comprenda que la vida humana está inmersa en un mundo material de gran complejidad, uno en el que dependemos para nuestra supervivencia”*⁴

Hayles, N. K. – How we became posthuman (1999)

Antes de pasar finalmente a estudiar algunas de las aportaciones que el post-humanismo plantea a la práctica sociológica debemos aclarar la que posiblemente haya sido la mayor fuente de confusiones en torno a sus propuestas: su intrínseca heterogeneidad y la diversidad de fuentes de las que parte. En primer lugar, el vocablo “post-humanismo” puede entenderse de muy diferentes formas. La interpretación más literal consistiría, por ejemplo, en la identificación del prefijo “post-” como seña de que este incluiría todo aquello que siga a algún humanismo, lo cual incluiría al anti-humanismo estructuralista (Domínguez, 2008: 63). Otra posibilidad, más arraigada en la cultura popular pero que en realidad confunde el término con el de “trans-humanismo”, sería la que lo considera un periodo de ampliación y diseño generalizado de las capacidades humanas por medio de los últimos avances científicos y tecnológicos, y otra más sería la que lo asociaría a un hipotético desplazamiento de la balanza de poder entre humanos y máquinas en favor de estas últimas (Miah, 2007: 73-75). En la versión que empleamos aquí, por el contrario, lo “post-humano” no tiene que ver ni con la atemporal supresión estructuralista de la agencia humana ni con la posibilidad actual de potenciar tecnológicamente la misma, y mucho menos con una futura dominación política del ser humano a manos de “sus creaciones”, sino más bien con una posible comprensión de la realidad alternativa a la humanista (en la que, de hecho, muchas de estas otras versiones que comentamos se apoyan), que toma como punto de partida el descentramiento del ser humano en un conjunto de relaciones con otros entes materiales sobre los que no mantiene un vínculo de prioridad ni preeminencia (Domínguez, 2008; Ferrando, 2013; Grillmayr, 2020).

⁴ Traducción propia.

Sin embargo, esta especificación del uso que le damos aquí al término no agota las confusiones, pues estas aparecen también debido a que, en contra de lo que quizás parecería indicar en este caso su sufijo, el post-humanismo no ha sido un movimiento desarrollado a partir de un único corpus teórico ni tan siquiera de una misma disciplina. Por el contrario, parte del interés que suscitó esta corriente una vez comenzó a adquirir entidad propia alrededor de los años 90 radicaba precisamente en el hecho de que fue adoptada y elaborada a través de una amplia variedad de disciplinas. Con el fin de preparar el terreno para la posterior aplicación de las tesis post-humanistas a la sociología, trataremos ahora de concretar brevemente algunas de estas diversas vías que han llevado al post-humanismo.

Probablemente el campo de estudio más asociado al desarrollo del post-humanismo haya sido el de los denominados estudios de ciencia y tecnología (STS). Siendo este, desde sus comienzos, un campo característicamente interdisciplinar, no es de extrañar que sus participantes pronto llegaran a cuestionar la escisión abstracta y estricta entre dos dominios ontológicos propia, como hemos visto, del humanismo axiomático. Así, por ejemplo, en sus *Notas sobre la materialidad y la socialidad*, John Law y Annemarie Mol (1995: 274) se planteaban si no sería más factible pensar que:

“quizás la materialidad y la socialidad se producen juntas. Quizás la asociación no sea sólo una cuestión de seres sociales, sino también una que tiene que ver con los materiales. Quizás, entonces, cuando miramos a lo social, estamos mirando también a la producción de materialidad. Y cuando miramos a los materiales, estamos siendo testigos de la producción de lo social”⁵.

Siguiendo esta misma intuición, desde los STS han ido proponiéndose una serie de ontologías alternativas generalmente caracterizadas por la heterogeneidad y variabilidad de sus elementos, ya no considerados como unívocos y estables en unos dominios preasignados sino más bien como efectos y consecuencias de múltiples relaciones y patrones continuamente reensamblados en y a través de toda una ecología de prácticas (Jensen & Auld, 2022: 386). Ello permitió, por ejemplo, una novedosa aproximación al estudio de los laboratorios, no entendidos ya como lugares neutros e inertes donde los experimentos tenían lugar sino como cúmulos de un amplio abanico de actividades (experimentales, técnicas, políticas, simbólicas, literarias...) implicadas en la

⁵ Traducción propia.

construcción conjunta del conocimiento a través tanto de la maleabilidad y posibilidades de “enculturación” de los “objetos naturales” como de la instrumentalización de los cuerpos de los científicos participantes (Knorr-Cetina, 1992). Especialmente revelador es, para la comprensión de la convergencia de esta perspectiva con las tesis post-humanistas, el hecho de que también los mismos laboratorios pudieron empezar a ser considerados como actores de pleno derecho en esta producción de conocimiento, puesto que, en virtud de las ontologías alternativas que mencionábamos, la acción dejó de asimilarse a una intervención puramente intencional y significativa bajo el control de una conciencia inmaterial para pasar a definirse como cualquier influencia o modificación ejercida en el estado de las cosas. Esto, según advirtió Bruno Latour (2005: 70-72), no implica ni despojar a los seres humanos de su capacidad de agencia (aunque sí minar el halo de idealismo que rodea a dicha noción) ni caer en un determinismo tecnológico según el cual, en este caso, las características individuales de cada laboratorio podrían decidir de antemano los procesos en los que participa, sino asumir que existen muchos “matices metafísicos” entre la plena causalidad y la pura inexistencia.

Igualmente transdisciplinar fue el recorrido seguido por Donna Haraway. En su caso, fueron sobre todo sus estudios en torno a la historia de la ciencia y la biología, la teoría feminista y la ciencia ficción los que le llevaron a cuestionar las divisiones binarias del mundo en aquello que sólo podía ser activo o pasivo, orgánico o artificial, ficticio o real... (García, 1999: 174; Haraway et. al., 1990: 9). Por el contrario, los mundos “hechos visibles” en su escritura se han caracterizado por los continuos desplazamientos e hibridaciones de estos espacios, particularmente concretados en la figura del *cyborg* como “sujeto cambiante”, carente de auto-identidad, y surgido “de la fusión de lo técnico, lo orgánico, lo mítico, lo textual y lo político” (Haraway, 1999). En este empeño, Haraway llega a interpelar al propio Latour y los “eruditos consolidados” de los STS para empujarles a ampliar aún más su visión de la participación conjunta de humanos y no-humanos en la construcción del “colectivo artefactual llamado naturaleza”, tratando de incluir en la ecuación a “los sistemas de explotación” y “las prácticas mundanas de desigualdad” (Ibíd.: 157-158). Con ello, si bien desde entonces esta autora ha tendido evitar el término “post-humano”, prefiriendo sobre él el de “compost” por su mayor énfasis en la interdependencia entre especies y por su elusión de las fáciles apropiaciones por parte de los adalides del progreso tecnológico (Haraway & Gane, 2006: 140; Timeto, 2021), no cabe duda de que sus propuestas no han hecho sino resaltar, cuando no ampliar,

el valor de las perspectivas post-humanistas para la producción (o, en sus términos, “articulación”) de un conocimiento y unas políticas y éticas alternativas a las tradicionalmente avanzadas por el paradigma humanista.

Resulta interesante observar también cómo desde la disciplina de la antropología, enfocada por definición al estudio de lo humano, ha llegado a desarrollarse y aplicarse con éxito una aproximación que, en consonancia con las anteriores, perfectamente podríamos calificar de post-humanista. En este caso, la reconsideración de la validez del humanismo para la investigación ha sido avanzada por dos vías diferentes: en primer lugar, diversos estudios antropológicos han mostrado fehacientemente cómo no todos los grupos humanos del planeta comparten esa impresión dualista de la realidad propia de la modernidad occidental (Descola, 2012; Viveiros de Castro, 2004); en segundo lugar, otra serie de estudios directamente han adoptado las múltiples ontologías del post-humanismo ya sea para reconfigurar los métodos tradicionales de su disciplina, tratando no ya de desestimar los relatos de sus informantes, especialmente aquellos generalmente denostados como “animistas”, sino de comprometerse con ellos para alcanzar novedosas reflexiones teóricas, o para llevar a cabo el característicamente antropológico estudio de la diversidad humana a través de una aproximación heurística a las “cosas” mismas (Henare et. al., 2007). Según argumentan estos trabajos, el “sentido”, tradicionalmente considerado como fruto de la confrontación entre una diversidad de culturas ante una realidad única, no es algo que se aplique arbitrariamente a las cosas desde el exterior, pero tampoco algo inscrito unívocamente en ellas: se trata, más bien, de una (entre otras) propiedad procesual y relacional de los materiales que componen no un mundo físico de objetos discretos y estables sino un “ambiente (...) que se *despliega* continuamente en relación con los seres que subsisten en él” (Ingold, 2013: 36).

Por último, puede observarse cómo también algunas disciplinas de las ciencias generalmente calificadas como “naturales” han llegado a aproximarse al post-humanismo para comprender algunos de sus propios desarrollos. Si bien en este caso el descentramiento del ser humano, o incluso el borrado de su figura, parece venir implícito al no formar parte este del pretendido objeto de estudio, lo cierto es que la física clásica supuso un importante punto de apoyo al humanismo en tanto que extrapoló a todo “lo material” un rígido mecanicismo que sólo podía ser abordado (conocido o intervenido) por medio de un observador o agente externo. Más allá de esto, tanto una reconsideración de la física pre-moderna (Blake, 2010) como una comprensión consecuente de las

novedades introducidas por la contemporánea física cuántica (Ferrer, 2015) han dado lugar en este campo a una reevaluación de la validez de esa perspectiva típicamente humanista y, especialmente, de su separación entre las cuestiones ontológicas y epistemológicas de la investigación. El ejemplo más saliente de ello ha sido el de Karen Barad, quien, a través de una relectura de la “física-filosofía” de Niels Bohr, ha mostrado la inseparabilidad de los “objetos” respecto de las “agencias de observación” que dan cuenta de los mismos, introduciendo así un “marco de trabajo” que, con el fin de subrayar el enredamiento activo y la (intra-)relacionalidad constitutiva del mundo en su continuo despliegue de fenómenos, ha denominado “realismo agencial” (Barad, 1996; Harman, 2016).

Podríamos dedicar aún otros tantos espacios a mostrar cómo desde otras disciplinas tales como la geografía (Miele & Bear, 2022), el diseño (Forlano, 2017) o la arqueología (Crellin & Harris, 2021) ha llegado a rechazarse el humanismo axiomático y a emplearse productivamente otras aproximaciones alternativas que, mediante el descentramiento de la en otro caso omnipresente figura humana, han conseguido dar un nuevo impulso a sus investigaciones. Por supuesto, quizás no sea necesario repetirlo, también los varios post-humanismos hasta aquí presentados son indudablemente muy amplios y complejos, y en no pocas ocasiones divergen entre sí en cuestiones fundamentales. Para nuestro propósito, sin embargo, únicamente resulta imprescindible haber observado, a través de este pequeño análisis multidisciplinar, cómo el avance hacia estas posiciones post-humanistas ha implicado una revisión de determinados conceptos especialmente relevantes para la sociología contemporánea: concretamente, los de “agencia”, “naturaleza”, “cultura” y “conocimiento”. Con ello, pasaremos ahora a considerar cómo estas reconceptualizaciones han supuesto una importante aportación para esta disciplina.

3.3. Las posibilidades del post-humanismo en la sociología.

“Aunque la mayoría de los científicos sociales preferiría llamar ‘social’ a algo homogéneo, es perfectamente aceptable designar con la misma palabra un rastro de asociaciones entre elementos heterogéneos”⁶.

Latour, B. – Reassembling the Social (2005)

⁶ Traducción propia.

Tal y como vimos con el caso de los STS, el post-humanismo ha implicado una radical reconfiguración del concepto de “agencia”, sin duda uno de los conceptos centrales a toda la sociología contemporánea. Cualquier aproximación alternativa al mismo, por tanto, no puede sino traer aparejadas importantes consecuencias para la disciplina. Generalmente, la sociología humanista había tendido a asociar la “acción social” a propiedades inherentemente humanas (la participación en campos sociales en el caso de Bourdieu, la comunicación discursiva en el de Habermas, la reflexividad o conciencia práctica en el de Giddens...), y por ello mismo la principal cuestión que le quedaba por atender y resolver no fue otra que la de la tensión que se generaba entre estos caracteres atemporales y las contingentes “estructuras sociales” a las que parecen dar lugar. Pero al atribuir esta agencia a una cualidad radicalmente interior a los individuos (o grupos) humanos, su propia promesa de establecer una perspectiva dialógica entre ambos polos se hacía inalcanzable (Burkitt, 2016: 324-325). Frente a esto, los diferentes post-humanismos coinciden en señalar que la agencia no tiene intrínsecamente nada de humano, y que esta únicamente puede surgir a través de las relaciones e imbricaciones de un conjunto de materiales y de prácticas (Pickering, 2005: 173). En este sentido, no se discute que los humanos puedan alcanzar esa entidad de sujetos relativamente autónomos y dotados de agencia, pero se advierte de que esta situación ha de ser “construida, y sostenida, a través de un circuito de relaciones entre diversos dispositivos humanos y no humanos” (Domínguez, 2008: 65). Por ello, una sociología post-humanista no sólo atiende a aquello que los humanos hacen o dejan de hacer, sino que estudia también cómo su misma capacidad de agencia ha llegado a conformarse y es sostenida, ampliada o reducida por lo no-humano. Esta reconceptualización ha podido dar un nuevo impulso, por ejemplo, a la sociología del poder: pues mientras que desde el humanismo axiomático no es fácilmente concebible que unos humanos parezcan tener “más agencia” que otros (salvo, quizás, por la posibilidad de que esos “otros” sean efectivamente “menos humanos”), desde el post-humanismo se abre la posibilidad de observar grados y contornos variables y en continua negociación en las capacidades de cada agente para afectar y ser afectado. Así, un ejemplo ampliamente citado de la obra de Latour muestra, apoyándose en un estudio de grupos de babuinos que presentan jerarquías altamente inestables, cómo realmente cualquier relación de poder en la que la agencia de una persona (o primate) parece determinar sistemáticamente la de otros es inevitablemente muy limitada en caso de no implicar la participación de materiales “más durables” que aquellos que componen las interacciones cara-a-cara: “es el poder ejercido a través de

entidades que no duermen y asociaciones que no se descomponen fácilmente lo que permite al poder durar más tiempo y expandirse”⁷ (Latour, 2005: 70). No existe aquí, por tanto, ninguna tensión entre las “agencias humanas” y las “estructuras sociales”, sino múltiples relaciones e imbricaciones de materiales que constituyen y reparten (desigualmente) las posibilidades de acción.

Otro concepto significativamente modificado al adoptarse una perspectiva post-humanista es, como ha podido observarse por la obra de Haraway, el de “naturaleza”. Tradicionalmente concebida como el marco o escenario en el que tiene lugar la acción humana y social, las sociologías humanistas generalmente no han encontrado fácil, o necesario, tratar esta cuestión en profundidad. Es cierto que, con el advenimiento y la intensificación de las diversas crisis ecológicas de la modernidad, el medio ambiente ha empezado a aparecer con mucha mayor frecuencia en la literatura sociológica, pero esta tardía y urgente aproximación no siempre parece haber implicado una consideración sistemática sobre qué es y cómo funciona este aspecto de la realidad, tarea que indudablemente habría de realizarse en apoyo a otras disciplinas que sí lo habían tratado ya extensamente (Walker, 2005: 81). Esto ha llevado en ocasiones a que los estudios sociológicos en torno a la “naturaleza” prácticamente hayan asimilado dicho concepto con un objeto que, subordinado y en oposición a la sociedad y economía humanas, está siendo irreparablemente dañado por ellas (Fox & Alldred, 2017: 37-38). Aunque esto pueda en cierto sentido ser considerado un avance hacia una comprensión post-humana del ensamblaje “sociedad-naturaleza”, en realidad el dualismo propiamente humanista sigue aquí muy presente al presuponerse una plena e invariable identidad de los entes anterior a su interacción. Por el contrario, la posición verdaderamente post-humanista insistiría en la necesidad de disolver los dualismos y enfatizar el carácter constitutivo de la relacionalidad entre los múltiples nodos que ella misma produce: en palabras de Haraway, “si el mundo existe para nosotros como «naturaleza», esto designa un tipo de relación, una proeza de muchos actores, no todos humanos, no todos orgánicos, no todos tecnológicos” (Haraway, 1999: 123). Por ello, no es que los humanos hayan llegado a perturbar una naturaleza por sí misma estable y armoniosa, sino que la creciente inestabilidad de uno de los nodos en esta red –producida, como no podía ser de otra forma, por la acción conjunta de una multiplicidad de entes que se constituyen en y a través de esas mismas relaciones y en la que, efectivamente, los seres humanos han ocupado un

⁷ Traducción propia.

variable aunque innegable papel (Fox & Alldred, 2020: 3-4)– está llevando a una situación de precariedad a la subsistencia y a la misma identidad de muchos otros (Vallee, 2024: 216). Lejos de ser una simple matización teórica, esta reconceptualización puede habilitar nuevas e interesantes perspectivas, por ejemplo, en la sociología de la salud, al plantear la posibilidad de que, tal y cómo se evidenció con la pandemia de la COVID-19, la introducción de determinados elementos no humanos en los organismos humanos (ya sean estos medicinas o virus) no sólo puede modificar el funcionamiento normal del “cuerpo biológico” sino también la misma identidad de la persona e incluso la forma que adquieren sus relaciones con otras (Ibíd.).

En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, el concepto de “cultura” no puede tampoco ser entendido de la misma manera por una sociología humanista y por otra post-humanista. Como vimos al concluir la aproximación antropológica al post-humanismo, según este no es que los diferentes grupos humanos apliquen sentidos o significaciones arbitrarias a una realidad de objetos físicos bien delimitados, neutros y unívocos desde su exterior, sino más bien que estos emergen como parte de un proceso inmanente de continuos encuentros e intercambios entre materiales diversos. Es en estos encuentros que los objetos son producidos y que, al mismo tiempo, lo hacen las significaciones que adquieren en sus relaciones (Law & Mol, 1995: 276-277). Por ello, y dado que en un sentido estricto no existe aquí un mundo único y finalmente verdadero enfrentado a una pluralidad de “cosmovisiones” sino “muchos mundos” existentes en cada uno de los nodos creados por dichas relaciones (Henare et. al., 2007: 10-15), la labor de la sociología no debe ser establecer conclusiones definitivas sobre los elementos que componen el mundo social sino seguir a los actores en su despliegue de las controversias y redes en las que ellos mismos participan (Latour, 2005: 28-33). Nuevamente, esta perspectiva puede ser y ha sido llevada a la práctica, por ejemplo, en el campo de la sociología del arte, donde ha permitido incluir, además de las tradicionales consideraciones acerca de la influencia de las estratificaciones sociales en la formación del gusto, una renovada atención a las mismas relaciones y efectos materiales y sensoriales que el contenido de cada obra específica conlleva para sus públicos (Prior, 2011).

Por último, según observamos con el caso de la aproximación post-humanista a la física por parte de Barad, estas corrientes han implicado también una reformulación de la forma en que se entiende el mismo “conocimiento”. Para ello, ha sido fundamental el

paso del “representacionalismo” al “performativismo”. El primero parte de la existencia de al menos dos entes individuales, dotados de una serie de atributos inherentes y potencialmente independientes el uno respecto del otro: aquél que es representado y aquel que lo representa. Como bien sabemos, sin embargo, este modelo debe mucho a la división cartesiana entre un sujeto humano, inmaterial y activo, que lleva adelante por sí solo la empresa del conocimiento, y un espacio material y pasivo que meramente espera “ahí fuera” a ser comprendido. Por el contrario, el “performativismo” considera, de acuerdo con las ontologías relacionales del post-humanismo, que ni los objetos ni los sujetos preceden a sus relaciones mutuas, sino que si llegan a constituirse es precisamente a través de estas. Por tanto, esta concepción abre la posibilidad de llegar a un conocimiento en el que el lenguaje, así como los aparatos de medición, no aparezcan como meros intermediarios (ya sean transparentes o distorsionadores) de la relación entre un sujeto conocedor y una realidad conocida sino como un componente material intrínseco, entre tantos otros, a los fenómenos estudiados (Barad, 2003). A partir de aquí, y tomando de Haraway el uso metodológico del concepto de “difracción”, esta autora ha tratado de superar el afán representacionista tanto por “reflejar” fielmente todo aquello que se estudia como por depurar “reflexivamente” toda influencia que la figura investigadora introduce en ello, proponiendo en su lugar una comprensión dinámica de las diferencias producidas tanto entre los objetos como entre los sujetos a través de las relaciones investigadoras en las que participan de forma conjunta (Ibíd., 2007: 69-94). Gracias a toda esta reformulación del proceso de conocimiento, también la práctica científica de la sociología ha podido ser comprendida de nuevas maneras: por ejemplo, como un “ensamblaje de investigación” en el que cuestionarios, investigadores, marcos teóricos, bibliotecas, softwares informáticos, informantes... etc. llegan a asociarse y a participar conjuntamente en la producción de conocimiento (Fox & Alldred, 2017: 155). Y no sólo *comprendida* de nuevas maneras, sino en ocasiones directamente realizada distintamente, por ejemplo, en modos cuyo fin último no es ya la mera presentación de dichos estudios sino la introducción, a través de la escritura y/o de otras “prácticas difractarias”, de relaciones novedosas con el tema tratado (Pratt & Rosiek, 2023).

3.4. El futuro de la disciplina sociológica.

*“No me interesa patrullar los límites entre naturaleza y cultura – todo lo contrario, su tráfico me edifica.”*⁸

Haraway, D. – Primate Visions (1989)

Cabe preguntarse, para terminar, si el propio post-humanismo no podría ser concebido también como un vector material con capacidad de alterar las relaciones que, hasta ahora, nos han permitido hablar de la misma “sociología” como un ente real y bien diferenciado. Ciertamente, si volvemos la vista a la historia de la disciplina podremos comprobar cómo ésta no emergió como tal únicamente por virtud de las voluntades de diferentes científicos que buscaban institucionalizar unos intereses investigadores preexistentes, sino que tomó forma en buena medida por razón de las relaciones en las que se inscribió y a través de las cuales sus objetos de investigación llegaron a estabilizarse. Así, según Nedim Karakayali (2015: 734):

“la sociología nació en un paisaje académico que ya había sido ocupado por otras disciplinas –especialmente las ciencias naturales– y, por ello, sus practicantes, desde el principio, se enfrentaron al problema de determinar las diferencias y similitudes, y la autonomía o interrelación, de los fenómenos que podían ser delineados como ‘sociológicos’ con respecto a otros”⁹.

Es por ello que algunos de los principales fundadores de la disciplina, como fueron Émile Durkheim en Francia y Max Weber en Alemania, tuvieron que poner mucho empeño en establecer claramente los límites de la disciplina en ciernes, proclamando la irreductibilidad de sus aportaciones ya fuera por la autonomía e independencia de su objeto de estudio (los “hechos sociales” como realidad *sui generis*) o por la de su método (la “comprensión” interpretativa y libre de valores de la acción social orientada a la “explicación” de sus consecuencias) (Goudsblom & Heilbrom, 2015: 991-992). Ello, sin duda, resultó muy efectivo para la conformación de una nueva ciencia sociológica que no podía ya ser asimilada a la biología, la psicología, las “ciencias del estado” o la hermenéutica, entre otras, pero lo hizo al precio, quizás excesivo, de asumir como

⁸ Traducción propia.

⁹ Traducción propia.

principio la independencia y autorreferencialidad de todo aquello que era construido como fenómeno social.

Ahora bien, el post-humanismo, en su énfasis constante por la imbricación constitutiva de los materiales, y quizás ayudado por el hecho de saberse producido por una pluralidad de prácticas impulsadas desde varias disciplinas, podría parecer capaz de prescindir por una vez de estas rígidas demarcaciones disciplinarias. Así puede observarse muy claramente en los intentos de Latour por diferenciar lo que son “requerimientos empíricos” de aquello que más bien responde a “disputas disciplinarias” (Latour, 2005: 83). Frente a la insistencia de referir toda explicación de la acción humana a unos “hechos sociales” que la superan en alcance y complejidad, este autor ha llegado a proclamar “el fin de lo social” para abrazar, en su lugar, una “monadología” que, inspirada en la algo olvidada obra del sociólogo Gabriel Tarde, entiende la “sociedad” como una palabra atribuible a *cualquier* asociación, no necesariamente humana (Ibíd., 2002).

Si bien en su caso estas consideraciones no le llevaron a un abandono sino a una reformulación de la disciplina como “sociología de las asociaciones” (por oposición a la “sociología de lo social”), es comprensible que en no pocas ocasiones se haya visto en estos esfuerzos del post-humanismo por ir más allá de las fronteras disciplinarias un nuevo relanzamiento del proyecto, recurrente en la modernidad, de constituir una ciencia última y universal en la que todas las demás se integren y combinen sus hallazgos como si de piezas de un puzle se trataran (Jensen & Auld, 2022: 399-400). Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que lo realmente consistente con las ontologías post-humanistas es, según Barad, no la “multidisciplinariedad” ni la “interdisciplinariedad” (ni tampoco, aunque ella no mencione esta posibilidad, la “post-disciplinariedad”), que en realidad mantienen la idea de una confrontación entre objetos discretos y estables con una existencia previa a sus interacciones, sino la “transdisciplinariedad”, es decir, un método que, no considerando como irreductibles las diferencias entre los múltiples campos u objetos de estudio, permite comprender el modo en que es a partir de las conversaciones con y entre las disciplinas que estas pueden llegar a constituirse y desarrollarse (Barad, 2007: 93-94). Queda por hacer aquí sólo un apunte más: por supuesto, esto no ha de equipararse a un proceso teleológico que, en cualquier caso, se dirige necesariamente a una hibridación total o, lo que es lo mismo, a la disolución de toda diferencia entre disciplinas. Si el post-humanismo advierte a la sociología, como también lo hace con cualquier otra disciplina, de que su relevancia no emerge de la existencia de un dominio

preestablecido e irreductible al resto de realidades sino de las prácticas y redes relacionales en las que participa, lejos de ser una mera constatación sobre su posible extinción futura esto debe entenderse más bien como una invitación a adoptar una postura más abierta a relacionarse con un mundo que ya no puede ser únicamente “social”:

“Las tradicionales disciplinas occidentales, tanto las ciencias naturales como las humanidades, están siendo severamente sacudidas por importantes avances intelectuales y tecnológicos. Pero las disciplinas –de nuevo, todas ellas– también se están asociando en una mirada de nuevas formas. Las nuevas configuraciones disciplinarias, en mi opinión, no avanzan hacia una armonía o unidad definitivas. Pero podrían estar abriéndose a paisajes intelectuales más interesantes de lo que imaginamos”¹⁰ (Herrnstein, 2018: 105).

4. Conclusiones.

Las aproximaciones post-humanistas a la sociología comenzaron a tomar fuerza a partir de la década de los 90 en parte como respuesta al “humanismo axiomático” identificado en las propuestas para una refundación de la teoría social. Estas, a su vez, habían emergido en los años 80 con la intención de superar la crisis de la sociología a través de una integración de las perspectivas micro y macro. Frente a la proliferación y atomización de escuelas y corrientes de pensamiento, autores como Bourdieu, Habermas y Giddens trataron, por diferentes medios, de enfatizar la inseparabilidad de las acciones y las estructuras sociales. Quizás como reacción a los excesos del anti-humanismo estructuralista, las nuevas síntesis propuestas parecieron afirmar que, si bien era cierto que los humanos no tenían un control absoluto sobre su propio devenir, esto se debía no a la acción de fuerzas externas que determinaban subrepticamente sus acciones sino a la misma naturaleza particular de estas últimas. Así, las actuaciones propiamente humanas se caracterizaban, según estos autores, por tener lugar en un mundo social que, al mismo tiempo que enmarcaba, habilitaba y condicionaba sus posibilidades, era constituido y afectado por ellas. Sin embargo, al fundar esta dialéctica entre agentes y estructuras sociales en un principio incuestionado de excepcionalidad humana, que atribuye la capacidad de agencia a las cualidades intrínsecas de este, la supuesta imbricación de estos dos polos quedaba decantada de inicio por la autonomía última de uno de ellos, que

¹⁰ Traducción propia.

únicamente podía ser condicionada, y nunca activamente influida, por todo aquello que, por su parte, no podía resultar sino de sus propias acciones, ya fueran estas individuales o grupales, e intencionadas o no.

Por ello, si, según Knorr-Cetina (2015: 7-15), uno de los principales desafíos planteados a la disciplina por las nuevas corrientes de la micro-sociología, al que respondieron las refundaciones aquí tratadas, fue el de avanzar hacia un “situacionalismo metodológico” que tomara como unidad esencial no ya a los individuos o a los agregados sociales sino a sus “interacciones en situaciones sociales”, la aportación del post-humanismo a la sociología podría comprenderse también como una continuación de este camino que, partiendo del carácter constitutivo de la relacionalidad, no toma ya el desvío sin salida que supone la insistencia en la excepcionalidad humana dentro de ello, abriéndose por el contrario a la participación agencial de lo no-humano.

5. Bibliografía.

- Alexander, J. C. (1988): “El nuevo movimiento teórico”, *Estudios sociológicos*, 6(17), 259-307.
- Althusser, L. (1969): *For Marx*, London: The Penguin Press.
- Althusser, L. (2003): *The Humanist Controversy and Other Writings*, London: Verso.
- Balibar, E. (2007): “El estructuralismo: ¿una destitución del sujeto?”, *Instantes y azares: escrituras nietzscheanas*, (4), 155-172.
- Barad, K. (1996): “Meeting the Universe Halfway: Realism and Social Constructivism without Contradiction”, en Nelson, L. H. & Nelson, J., eds., *Feminism, Science, and the Philosophy of Science*, pp. 161-194.
- Barad, K. (2003): “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(3), 801-831.
- Barad, K. (2007): *Meeting the Universe Halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning*, Durham: Duke University Press.
- Berger, P. L. (2017): “Sociology: A Disinvitation?”, en Cole, S., ed, *What’s Wrong with sociology?*, New York: Routledge, pp. 207-219.
- Blake, L. (2010): “Posthuman physics”, *postmedieval: a journal of medieval cultural studies*, 1, 39-45.
- Bourdieu, P. (1977): *Outline of a theory of practice*, Cambridge: University Press.
- Bourdieu, P. (2015): “Men and machines”, en Knorr-Cetina, K. & Cicourel, A. V., eds, *Advances in social theory and methodology. Toward an integration of micro- and macro-sociologies*, pp. 304-317.
- Bourdieu, P. (2007): *El sentido práctico*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Braidotti, R. (2013): *The Posthuman*, Cambridge: Polity Press.
- Burkitt, I. (2016): “Relational agency: Relational sociology, agency and interaction”, *European Journal of Social Theory*, 19(3), 322-339.
- Buss, D. M. (2001): “Human Nature and Culture: An Evolutionary Psychological Perspective”, *Journal of Personality*, 69(6), 955-978.
- Chernilo, D. (2022): “Humanism, anti-humanism and posthumanism”, en Delanty, G. & Turner, S. P., eds., *Routledge International Handbook of Contemporary Social and Political Theory*, New York: Routledge, pp. 382-392.
- Collins, R. (1986): “Is 1980s Sociology in the Doldrums?”, *American Journal of Sociology*, 91(6), 1336-1355.

- Coser, L. A. (1993): "A sociologist's atypical life", *Annual Review of Sociology*, 19(1), 1-15.
- Crellin, R. J. & Harris, O. J. T. (2021): "What Difference Does Posthumanism Make?", *Cambridge Archaeological Journal*, 31(3), 469-475.
- Damasio, A. R. (1999): *El error de Descartes. La razón de las emociones*, Santiago de Chile: Editorial Andres Bello.
- Descola, P. (2012): "Más allá de la naturaleza y la cultura", *Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis*, 75-96
- Dinerstein, J. (2006): "Technology and Its Discontents: On the Verge of the Posthuman", *American Quarterly*, 58:3, 569-595.
- Domínguez, F. (2008): "Hacia una teoría social post-humanista: el caso del síndrome de cautiverio", *Política y Sociedad*, 45(3), 61-73.
- Durkin, K. (2022): "Adventures in the anti-humanist dialectic: Towards the reappropriation of humanism", *European Journal of Social Theory*, 25(2), 292-311.
- Dyer, R. (1997): *White*, New York: Routledge.
- Fanon, F. (1986): *Black Skin, White Masks*, London: Pluto Press.
- Ferrando, F. (2013): "Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms. Differences and Relations", *Existenz*, 8(2), 26-32.
- Ferrer, A. (2015): "From Newtonian physics to quantum theory; From new science to spiritual philosophy and wisdom: The crucial question of consciousness", *ARS Brevis*, (21), 92-126.
- Forlano, L. (2017): "Posthumanism and Design", *she ji The Journal of Design, Economics and Innovation*, 3(1), 16-29.
- Fortanet, J. (2005): "Levi Strauss en el debate humanism-antihumanismo", *Astrolabio. Revista electronica de filosofía*, (0).
- Fox, N. J. & Alldred, P. (2017): *Sociology and the New Materialism*, London: SAGE Publications.
- Fox, N. J. & Alldred, P. (2020): "Re-assembling climate change policy: Materialism, posthumanism, and the policy assemblage", *The British journal of sociology*, 71(2), 269-283.
- Foucault, M. (1968): *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Gandy, M. (2019): "Urban nature and the ecological imaginary", en Lindner, C. & Meissner, M., eds., *The Routledge Companion to Urban Imaginaries*, New York: Routledge, pp. 54-63.
- García, F. J. (1999): "El cyborg como reconstrucción del agente social", *Política y Sociedad*, 30, 165-191.
- Giddens, A. (1987): *Las nuevas reglas del método sociológico: Crítica positiva de las sociologías interpretativas*, Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Giddens, A. (1991): *Sociología*, primera edición, Madrid: Alianza Editorial.
- Giddens, A. (1995): *La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración*, Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Giddens, A. (2014): *Sociología*, sexta edición, Madrid, Alianza Editorial.
- Goetz, S. & Taliaferro, C. (2011): *A Brief History of the Soul*, Chichester: Wiley-Blackwell.
- Goudsblom, J. & Heilbrun, J. (2015): "Sociology, History of", *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science*, 22, 989-995.
- Gouldner, A. W. (1971): *The Coming Crisis of western Sociology*, New Delhi: Heinemann Educational Books.
- Grillmayr, J. (2020): "Posthumanism(s)", en McFarlane, A., Murphy, G. J. & Schmeink, L., *The Routledge Companion to Cyberpunk Culture*, pp. 273-281.
- Habermas, J. (2015): "Toward a reconstruction of historical materialism", en Knorr-Cetina, K. & Cicourel, A. V., eds, *Advances in social theory and methodology. Toward an integration of micro- and macro-sociologies*, pp. 259-276.
- Habermas, J. (1997): *Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos*, Madrid: Ediciones Cátedra.
- Haraway, D. (1989): *Primate Visions. Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*. New York: Routledge.
- Haraway, D. (1999): "Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles", *Política y Sociedad*, 30, 121-163.
- Haraway, D. & Gane, N. (2006): "When We Have Never Been Human, What Is to Be Done? Interview with Donna Haraway", *Theory, Culture & Society*, 23(7-8), 135-158.
- Haraway, D., Penley, C. & Ross, A. (1990): "Cyborgs at Large: Interview with Donna Haraway", *Social Text*, 25/26, 8-23.

- Harman, G. (2016): “Agential and Speculative Realism: Remarks on Barad’s Ontology”, *Rhizomes: Cultural Studies in Emerging Knowledge*, (30).
- Hawthorne, J. (2007): “Cartesian Dualism”, en Van Inwagen, P. & Zimmerman, D., eds., *Persons. Human and Divine*, pp. 87-98.
- Hayles, N. K. (1999): *How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Henare, A., Holbraad, M. & Wastell, S. (2007): “Introduction: thinking through things”, en Henare, A., Holbraad, M. & Wastell, S., eds., *Thinking through things. Theorising artefacts ethnographically*, pp. 1-31.
- Herrnstein, B. (2018): *Practicing Relativism in the Anthropocene. On Science, Belief, and the Humanities*, London: Open Humanities Press.
- House, J. S. (2019): “The Culminating Crisis of American Sociology and Its Role in Social Science and Public Policy: An Autobiographical, Multimethod, Reflexive Perspective”, *Annual Review of Sociology*, 45, 1-26.
- Ingold, T. (2013): “Los Materiales contra la materialidad”, *Papeles de Trabajo*, 7(11), 19-39.
- Jensen, C. B. & Auld, E. (2022): “Science and Technology Studies (STS) and Critical Posthumanism: Ontologies in the Critical Zone”, en Herbrechter, S., Callus, I., Rossini, M., Grech, M., de Bruin-Molé, M. & Müller, C. J., *Palgrave Handbook of Critical Posthumanism*, pp. 385-406.
- Keith, B. & Ender, M. G. (2004): “The Sociological Core: Conceptual Patterns and Idiosyncrasies in the Structure and Content of Introductory Sociology Textbooks, 1940-2000”, *Teaching Sociology*, 32(19), 19-36.
- Karakayali, N. (2015): “Two Ontological Orientations in Sociology: Building Social Ontologies and Blurring the Boundaries of the ‘Social’”, *Sociology*, 49(4), 732-747.
- Knorr-Cetina, K. (1992): “The Couch, the Cathedral, and the Laboratory: On the Relationship between Experiment and Laboratory in Science”, en Pickering, A., ed., *Practice and Culture*, pp. 113-138.
- Knorr-Cetina, K. (2015): “Introduction: The micro-sociological challenge of macro-sociology: towards a reconstruction of social theory and methodology”, en Knorr-Cetina, K. & Cicourel, A. V., eds., *Advances in social theory and methodology. Toward an integration of micro- and macro-sociologies*, pp. 1-47.

- Lamo de Espinosa, E., González, J. M. & Torres Albero, C. (1994): *La sociología del conocimiento y de la ciencia*, Madrid: Alianza Editorial.
- Latour, B. (2002): “Gabriel Tarde and the end of the social”, en Joyce, P., ed., *The Social in Question. New bearings in history and the social sciences*, New York: Routledge, pp. 117-132.
- Latour, B. (2005): *Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Law, J. & Mol, A. (1995): “Notes on materiality and sociality”, *The Sociological Review*, 43(2), 274-294.
- Leahy, T. (2012): “The elephant in the room: Human nature and the sociology textbooks”, *Current Sociology*, 60(6), 806-823.
- Lévi-Strauss, C. (1997): *El pensamiento salvaje*, Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Lloyd, G. (1996): “The Man of Reason”, en Garry, A. & Pearsall, M., eds., *Women, Knowledge, and Reality. Explorations in Feminist Philosophy*, pp. 149-165.
- Lynch, D. M., McFerron, J. R., Bowker, L. H. & Beckford, I. A. C. (1993): “A Discipline in Trouble: Why More Sociology Departments May be Closing Shortly”, *Footnotes*, 21(2), 3-7.
- Machalek, R. & Martin, M. W. (2004): “Sociology and the Second Darwinian Revolution: A Metatheoretical Analysis”, *Sociological Theory*, 22(3), pp. 455-476.
- Macionis, J. J. & Plummer, K. (2011): *Sociología*, Madrid: Pearson.
- Mellström, U. (2022): “Returning to the ‘Man’ question in the posthuman predicament?”, *NORMA: International Journal for Masculinity Studies*, 17(3), 143-147.
- Menacho, M. (2008): “Cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto en René Descartes”, *V Jornadas de Sociología de la UNLP*, Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Miah, A. (2008): “A critical history of posthumanism”, en Gordijn, B. & Chadwick, R., eds., *Medical enhancement and posthumanity*, Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 71-94.
- Miele, M. & Bear, C. (2022): “Geography and Posthumanism”, en Herbrechter, S., Callus, I., Rossini, M., Grech, M., de Bruin-Molé & Müller, C. J., eds., *Palgrave Handbook of Critical Posthumanism*, pp. 749-772.

- Mulkay, M. J. (2015): *Functionalism, Exchange and theoretical strategy*, New York: Routledge.
- Parsons, T., Shils, E. A., Allport, G. W., Kluckhohn, C., Murray, H. A., Sears, R. R., Sheldon, R. C., Stouffer, S. A. & Tolman, E. C. (1962): “Some Fundamental Categories of the Theory of Action: A General Statement”, en Parsons, T. & Shils, E. A., eds., *Toward a General Theory of Action*, London: Oxford University Press, pp. 3-29.
- Pickering, A. (2005): “Practice and posthumanism: social theory and a history of agency”, en Schatzki, T. R., Knorr-Cetina, K. & von Savigny, E., eds., *The Practice Turn in Contemporary Theory*, New York: Routledge, pp. 172-183.
- Possamai, F. V. (2013): “Nature and Culture Dualism: Genesis of an Obsolete Dichotomy”, *Philosophy Study*, 3(9), 836-842.
- Pratt, S. L. & Rosiek, J. L. (2023): “The Logic of Posthuman Inquiry: Affirmative Politics, Validity, and Futurities”, *Qualitative Inquiry*, 1-17.
- Prior, N. (2011): “Critique and Renewal in the Sociology of Music: Bourdieu and Beyond”, *Cultural Sociology*, 5(1), 121-138.
- Rosich, K. J. (2005): *A History of the American Sociological Association, 1981-2004*, Washington D. C.: American Sociological Association.
- Saito, K. (2017): “Marx in the Anthropocene: Value, Metabolic Rift, and the Non-Cartesian Dualism”, *Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und Philosophie*, 4(1-2), 276-295.
- Thoma, M. (2015): “Critical analysis of textbooks: knowledge-generating logics and the emerging image of ‘global economic contexts’”, *Critical Studies in Education*, 1-17.
- Timeto, F. (2021): “Becoming-with in a compost society – Haraway beyond posthumanism”, *International Journal of Sociology and Social Policy*, 41(3/4), 315-330.
- Tooby, J. & Cosmides, L. (1992): “The Psychological Foundations of Culture”, en Barkow, J. H., Cosmides, L. & Tooby, J., eds, *The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture*, New York: Oxford University Press, pp. 19-136.
- Touraine, A. (2007): “Sociology after Sociology”, *European Journal of Social Theory*, 10(2), 184-193.

- Turner, S. P. & Turner, J. H. (1990): *The impossible science: an institutional analysis of American sociology*, Newbury Park: Sage Publications.
- Vallee, M. (2024): “Do we need a posthumanist sociology? Notes from the COVID-19 pandemic”, *Current Sociology*, 72(1), 214-232.
- Viveiros de Castro, E. B. (2004): “Exchanging Perspectives: The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies”, *Common Knowledge*, 10(3), 463-484.
- Walker, G. (2005): “Sociological theory and the natural environment”, *History of the Human Sciences*, 18(1), 77-106.